

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20496461>

MUHAMMAD ALI SOBUNIY TAFSIR ASARLARINING QIYOSIY TAHLILI

Rano Jamolova

O‘zbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasi,

“Islomshunoslik” mutaxassisligi magistranti

e-mail: rano.jamolova18@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-2967-5498>

Ilmiy rahbar: O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi

PhD, dotsent **M. Agzamova**

***Annotatsiya.** Ushbu tezisda zamonaviy mufassir Muhammad Ali Sobuniyning tafsir ilmiga yondashuvi va uning o‘ziga xos uslubiy tamoyillari tahlil qilinadi. Shuningdek, olimning “Sofvatu-t-tafosir”, “at-Tafsiru-l-vazihu-l-muyassar”, “Qobsun min nuri-l-Qur’ani-l-karim” va “Rovai’u-l-bayan fi tafsir ayati-l-ahkam” nomli to‘rt asosiy tafsir asari hajmi, uslubiy yo‘nalishi hamda manbalar bilan ishlash tarzi kabi masalalar bo‘yicha qiyosiy o‘rganilgan. Tahlil natijasida mufassirning asarlari bir-birini istisno qiluvchi emas, balki to‘ldiruvchi yaxlit tizim ekani, “Sofvatu-t-tafosir” esa ushbu tizimda eng mo‘tadil va keng qamrovli o‘rin tutishi yoritilgan.*

***Kalit so‘zlar:** Muhammad Ali Sobuniy, tafsir uslubi, “Sofvatu-t-tafosir”, “Rovai’u-l-bayan”, “Qobsun min nuri-l-Qur’an”, ijmoliy tafsir, ahkom tafsiri, mavzuiy tafsir, ahli sunna val jamoa, qiyosiy tahlil.*

Zamonaviy tafsir ilmi Qur’oni karimni anglashda yangi metodologiyalarni qo‘llash va uni zamonaviy fan hamda ijtimoiy hayot bilan uyg‘unlashtirish bilan ajralib turadi. Ushbu yo‘nalishning yetuk vakillaridan biri suriyalik mufassir Muhammad Ali Sobuniy (1930-2021) bo‘lib, u Halab shahrida tug‘ilgan, Damashq universitetining shariat fakultetini tamomlagan va Makkadagi “Ummu-l-quro” universitetida tafsir hamda Qur’on ilmlari professori sifatida faoliyat yuritgan¹. Olim ellikka yaqin asar ta’lif etgan bo‘lib, shulardan o‘n oltitasini bevosita tafsir ilmiga bag‘ishlagan.

¹Ahmad Yusuf. Manhaju Sobuniy. – Damashq: Majalla jam’iati Dimashq, 2008. – B. 46.

Sobuniyning tafsir ilmiga yondashuvi bir necha asosiy tamoyilga ega bo‘lib, ular Qur’onni Qur’on orqali tafsir qilish, uni sahih sunnat bilan sharhlash, sahoba va tobe’inlar rivoyatlaridan tanqidiy foydalanish, arab tili grammatikasi, lug‘at va balog‘atidan istifoda etish hamda Qur’on va sunnatga zid bo‘lmagan zamonaviy ilmiy ma’lumotlarni me’yorida qo‘llashdir. Shu jihatdan uning uslubini mutaqqaddim va mutaaxxir ulamolar yondashuvlarining uyg‘unlashuvi sifatida tavsiflash mumkin.

Muhammad Ali Sobuniyning bir tafsir bilan kifoyalanmay, o‘ndan ziyod tafsir asari yaratganining sabablari tafsir ilmining ko‘p qirraliligi, o‘quvchi auditoriyasining xilma-xilligi va klassik merosni zamonaviy shaklda saqlash zaruriyati bilan izohlanadi¹. Mufassirning o‘zi “Rovai’u-l-bayan” muqaddimasida “tafsirning bir asari o‘zida har bir maqsadni jamlay olmaydi; shu sababdan, har bir maqsad uchun alohida asar ta’lif qilish maqsadga muvofiqroqdir” deb yozgan².

Olimning eng mashhur asari “Sofvatu-t-tafosir”dir. U muqaddimada kitobini “Tafsirlar sarasi” deb nomlaganini va katta mufassal tafsirlardagi mazmunni qisqa, tartibli hamda aniq shaklda jamlaganini bayon qilgan³. Mufassir bu asarda har bir suraning umumiy ma’nosi, oyatlar orasidagi munosabat, lug‘at, nozil bo‘lish sababi, tafsir, balog‘at hamda foyda va xususiyatlar kabi yetti bosqichli izchil tartibda sharhlagan. Asarni yozishdan maqsadini esa zamonaviy o‘quvchiga “ravon uslub bilan, ortiqcha cho‘zish va takallufdan xoli aniq bayon” yetkazish ekanini ta’kidlagan⁴.

Muallif “Fotiha” surasi tafsirini isti’oza va basmala xususidagi qisqacha izohdan boshlaydi. So‘ng suraning umumiy ma’nosini ko‘rsatib, “Bu sura makkiydir, oyatlari ijmo’ bilan yettita bo‘lib, kitob u bilan boshlangani uchun “Fotiha” deb nomlanadi. U Qur’ondagi tartib bo‘yicha birinchidir, nozil bo‘lish bo‘yicha emas. U Qur’on ma’nolarini o‘z ichiga olgan va usuli din va uning shohobchalari, aqida, ibodat, shariat,

¹Hasan Keskin, Mehmet Soysaldi va boshqalar. Muhammed Ali Sâbûnî ve tefsir ilmindeki yeri. – Anqara: Qosim, 2022. – B. 24-28.

²Muhammad Ali Sobuniy. Rovai’u-l-bayan fi tafsir ayati-l-ahkom. I–II. – Jakarta: Daru-l-a’lamiyya, 2015. – J. I. – B. 5.

³Muhammad Ali Sobuniy. Sofvatu-t-tafosir. I–III. – Istanbul: Daru-s-siroj, 2020. – J. I. – B. 16.

⁴O’sha manba. – J. I. – B. 6-7.

oxiratga e'tiqod, Allohning sifatlari va Uning bandalarnikidan ajralib turishiga e'tiqod, unga suyanish va duo qilish, haq dinga va to'g'ri yo'lga hidoyat qilishini so'rab Uning O'ziga yuzlanish, imonda sobit qilishini O'zidan so'rash, solihlar yo'lida yurishni va adashganlar yo'lga og'ishmaslikni Undangina o'tinish kabi asosiy maqsadlarni qisqa holda qamragan,"¹ deb ta'riflagan.

Qisqa tafsirdan keyin suraning fazilatini zikr qilishda muallif "Fotiha" surasi haqida bir nechta hadislarni keltirgan. So'ng suraning nomlanish qismida bu sura "Fotiha", "ummu-l-kitob", "sab'u-l-masoniy", "shofiya", "vofiya", "kofiya", "asos" va "hamd" deb ham atalishini qayd etgan hamda Qurtubiy bu suraning yigirma bitta ismini sanaganini keltirib o'tgan.

"Lug'at" qismida surada kelgan ba'zi so'zlarning lug'aviy ma'nolariga to'xtalgan. Masalan, "robb" so'zining lug'aviy ma'nosini "Robb – tarbiya so'zidan ishtiyoq qilingan bo'lib, boshqaning ishlarini to'g'rilash va rioyasini qilishdir. Haraviy: "Kim bir narsaning islohida va yetilishida qoim bo'lsa, unga "uni tarbiyaladi" deyiladi, kitobda qoim bo'lganlari uchun rabboniylar so'zi ham shundandir", degan,"² ko'rinishida keltirgan.

"Tafsir" qismida Sobuniy 7 oyatni sharhlagan hamda uchinchi oyatning izohida "U qiyomat kunining podshohidir" iborasini Alloh hisob va jazoning egasi ekanligi, U qiyomat kunini podshoh o'z mulkini idora qilgandek tasarruf qilishi tarzida tushuntirgan va bunga "Infitor" surasining 19-oyatini dalil qilib keltirgan. "Balog'at" qismida oyatlardagi balog'iy nuqtalarni zikr etgan bo'lib, mufassir "Fotiha" surasining 4-oyatidagi "Senggagina ibodat qilamiz va Sendangina yordam so'raymiz" ifodasida iltifot san'ati borligini, g'o'ib (3-shaxs)dan muxotab (2-shaxs)ga o'tilganini va "maf'ul bihi"ning oldin keltirilishi qasrni, ya'ni xoslashni ifodalashini tushuntirgan³.

"Foyda" qismida "Fotiha" surasidan 3 ta foydani keltirib o'tgan. Sobuniy zikr qilgan birinchi foyda – نَعْبُدُ (ibodat qilamiz) va نَسْتَعِينُ (yordam so'raymiz) siyg'alari ko'plikda kelib, "Senggagina ibodat qilaman" kabi birlikda aytib bo'lmasligining

¹O'sha manba. – J. I. – B. 18.

²Muhammad Ali Sobuniy. Sofvatu-t-tafosir. I-III. – Istanbul: Daru-s-siroj, 2020. – J. I. – B. 20.

³Qarang: O'sha manba. – J. I. – B. 22.

sababi bandaning podshohlar Podshohi qarshisida turishda o'zini e'tirof etishidir. Go'yoki banda "Men, ey Rob, bir bechora va xor bandaman. Bu mavqeda Senga munajat qilib turishga yolg'iz o'zim noloyiqman. Ammo e'tiqodli mo'minlar yo'lga qo'shilaman. Ularning jamoatidan meni duoyimni qabul qil", degandek bo'ladi.

Yuqorida keltirilgan misoga ko'ra, "Sofvatu-t-tafosir"da "Fotiha" surasi tafsiri olti tarkibiy qismdan iborat bo'lib, suraning umumiy ma'nosi va maqsadlari, fazilatlari, nomlanish sabablari, lug'at, oyatlarning sharhi, balog'at va foydani o'z ichiga olgan. Bu tartib mufassirning umumiy uslubini aks ettirib, asarni tizimli, ravon va aqliy hamda naqliy dalillar bilan boyitilgan tafsir ko'rinishida shakllantiradi.

"At-Tafsiru-l-vazihu-l-muyassar" asari muallifning eng ixcham tafsiri hisoblanadi. Asar nomining o'zi "ravshan, oson tafsir" degan ma'noni anglatadi va u keng omma uchun mo'ljallangan. Sobuniy bu asarni ta'lif qilishda har bir musulmon bilishi shart bo'lgan asosiy ma'nolarni qisqa va sodda til bilan bayon qilgan, o'rtacha o'quvchi uchun murakkab bo'lgan ilmiy munozaralarni esa keltirmagan. Asarda lug'at, balog'at, sababi nuzul, qiroatlar farqi va munosabat ilmi kabi alohida qismlar yo'q, mufassir oyatning ma'nosini bevosita izohlash bilan kifoyalangan.

"Fotiha" surasi misolida ushbu uslub yorqin namoyon bo'ladi. Mufassir har bir oyatni qisqa, oddiy gap bilan izohlaydi va oyat ma'nosini bayon qilish bilan chegaralanadi. Masalan, *الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ* oyatini "Hamd olamlar Robbi – Allohgakim,"¹ deb tushuntirgan, ammo balog'iy nuqtalar, robb so'zining ishtiyoqi yoki sahobalarning rivoyatlariga to'xtalmagan. Suraning makkiy yoki madaniyligi, oyatlar soni, fazilatlari to'g'risidagi mufassal ma'lumotlar ham bu asarda keltirilmagan.

Ushbu uslub mufassirning soddalashtirish (taysir) tamoyiliga tayanganini ko'rsatadi. Asar quyi va o'rta darajadagi o'quvchi uchun mo'ljallangan bo'lib, undan tafsiriy ma'lumotning ilmiy chuqurligini emas, balki ma'no aniqligini topish mumkin. "At-Tafsiru-l-vazihu-l-muyassar" mufassirning o'ziga xos jihati sifatida "Sofvatu-t-tafosir" bilan ko'p jihatdan moslashsa-da, undan farqli ravishda lug'aviy, balog'iy va

¹Abdulaziz Mansur. Qur'oni karim ma'nolari tarjimai. – Toshkent: Toshkent islom universiteti, 2004. – B. 3.

foйда qismlari ta'rif qilinmagan. Bu xususiyat asarni eng qisqa va eng yengil tafsir ko'rinishiga olib kelgan.

“Qobsun min nuri-l-Qur’ani-l-karim” asari olimning eng mufassal tafsiri hisoblanadi. Asar 16 juzdan iborat bo‘lib, har ikki juz bir jildga jamlangani sabab to‘plam sakkiz jild shaklida nashr etilgan. Mufassirning o‘zi asarning maqsadini bayon qilishda “Bu Qur’on suralari bo‘yicha keng ko‘lamdagi tahliliy, obyektiv qo‘llanmadir. U Qur’on suralarining maqsadlari va g‘oyalarini bayon qiladi, uning odob, ahkom va shari‘at borasidagi, shaxsni hamda jamiyatni isloh qilishdagi sura maqsad qilgan yo‘nalish va yo‘l-yo‘riqlarni o‘z ichiga olgan masalalarga keng chizgilar qo‘yib beradi,”¹ deb izohlagan.

Asarning o‘ziga xos jihati shundaki, mufassir har bir surani mavzularga bo‘lgan va har bir mavzuga undagi oyatlarning mazmuniga muvofiq sarlavha qo‘ygan. Bu uslub asarni mavzuiy tafsir sirasiga kiritadi. G‘azzoliyning mavzuiy tafsirlarga bergan ta’rifiga ko‘ra, bunday turdagi tafsirlar ikki ko‘rinishda bo‘ladi: birinchisi, Qur’onda kelgan ma’lum masalani tanlab olish hamda uni butun Qur’on oyatlari asosida tushuntirish; ikkinchisi esa muayyan surani bir butun sifatida olib, boshidan oxirigacha undagi oyatlarning o‘zaro muvofiq aloqalariga ahamiyat qaratish va suraning umumiy obrazini shakllantirishdir. Sobuniyning “Qobsun min nuri-l-Qur’an” asari aynan ushbu ikkinchi ko‘rinishga muvofiqdir.

Mufassir “Fotiha” surasini ham mazkur uslub asosida tahlil qilgan. U ushbu surani Qur’onning umumiy maqsadlari ifodalangan “muxtasar Qur’on” sifatida talqin etib, undagi ma’nolarni tematik tarzda guruhlagan. Bunda “Fotiha” surasining 1-2-oyatlarini hamd va sano, 3-oyatini Allohning rahmati va shafqati, 4-oyatini oxiratga e’tiqod, 5-oyatini tavhid va ibodat masalasi hamda 6-7-oyatlarni hidoyat va istiqomatni so‘rash tarzida guruhlagan. Mufassir har bir mavzuda surada ifodalangan ma’nolarning Qur’onning boshqa joylarida qanday ochib berilganini ko‘rsatgan va shu orqali “Fotiha”ning Qur’onning o‘zagi (jam’i-l-Qur’an) ekanini asoslagan.

¹Muhammad Ali Sobuniy. Qobsun min nuri-l-Qur’ani-l-karim. I-XVI. – Damashq: Daru-l-qalam, 1988. – J. I. – B. 5.

Asarda lugʻaviy va balogʻiy mavzularga “Sofvatu-t-tafosir”dagi kabi alohida qism ajratilmagan, ammo har bir mavzu sharhida zarur lugʻaviy izohlar va balogʻat nuqtalari sharh ichida birlashtirilgan tarzda berilgan. “Qobsun min nuri-l-Qur’an” boshqa tafsirlardan farqli ravishda taʼlimiy maqsadda emas, balki tafakkur va daʼvat maqsadida yozilgan. Shu sababdan asar uslubi nasihatga moyil boʻlib, oʻquvchiga maʼnolarni tasavvur qilish va undan amaliy saboqlar olishga qaratilgan.

“Rovai’u-l-bayan fi tafsir ayati-l-ahkam” asari mufassirning ahkom tafsiri yoʻnalishidagi mashhur asari sifatida eʼtibor qozongan. Asar Qurʼondagi shariʼat hukmlariga oid taxminan 500 oyatni tafsir qiladi va Mazhar Tashkesenli oʻgʻli (Mazhar Taşkesenlioğlu) tomonidan “Qurʼoni karimning ahkom tafsiri” (“Kur’an’ı Kerim’in Ahkam Tefsiri”) nomi bilan turk tiliga 2 jildda tarjima qilingan. Asar bir qancha taʼlim dargohlarida, jumladan Oʻzbekistonning Imom Buxoriy nomidagi Toshkent islom institutida darslik sifatida oʻqitilib kelinadi.

Mazkur asarning uslubi mufassirning boshqa tafsirlaridan keskin farq qilishi bilan ajralib turadi. Har bir oyat tafsirida olim aniq tartibga amal qilgan boʻlib, oyat matni va lugʻaviy izohi, sababi nuzul, oyat tarkibi (manazil), oyatdan kelib chiqadigan ahkom (shariʼat hukmlari), mazhablar oʻrtasidagi ixtiloflar, ularning dalillari va olimning tanlagan rojih (kuchliroq) qarashi ketma-ketligida tafsir qilingan. Bu uslub asarni klassik “ahkom tafsiri” anʼanasining zamonaviy davomi sifatida koʻrsatadi.

“Fotiha” surasi tafsirida “Rovai’u-l-bayan” asari oʻzining oʻziga xos yondashuvini namoyon qilgan. Unga koʻra suradan kelib chiqadigan asosiy ahkom mavzulari toʻrt yoʻnalish boʻyicha tahlil qilingan: birinchidan, basmalaning hukmi, yaʼni uning “Fotiha”ning bir oyati hisoblanish-hisoblanmasligi, namozda uni jahriy yoki maxfiy oʻqish masalasi va shu boradagi mazhablar orasidagi qarashlar; ikkinchidan, namozda “Fotiha” surasini oʻqishning hukmi va imom orqasida muqtadiy uchun uni qiroat qilish lozimligi; uchinchidan, istiʼozaning oʻrni; toʻrtinchidan, “iyyaka naʼbudu va iyyaka nastaʼin” oyatidan ibodatda Allohga ixlos qilish, taqlid va shirkdan saqlanish kabi aqidaviy-fiqhiy hukmlarni chiqarish kabi masalalar yoritilgan¹.

¹Muhammad Ali Sobuniy. Rovai’u-l-bayan fi tafsir ayati-l-ahkom. I-II. – Jakarta: Daru-l-aʼlamiyya, 2015. – J. I. – B. 13-62.

Mufassir har bir masalada to‘rt mazhab ulamolarining qarashlarini ularning dalillari bilan birga keltirgan. So‘ng dalillarni qiyoslab, o‘zi ma‘qul deb topgan qarashni rojih (afzal) sifatida tanlagan. Lekin bu tanlovni biror muayyan mazhabga tarafkashlik uchun emas, balki dalil quvvati asosida amalga oshirgan. Bu yondashuv asarning fiqhiy mutaxassislar uchun ahamiyatini oshiradi va uni o‘quv jarayonida amaliy qo‘llanma sifatida foydalanishga moslab beradi.

“Rovai’u-l-bayan”ning lingvistik xususiyati shundaki, mufassir har oyatdagi lug‘aviy va sarfiy nuqtalarga keng e‘tibor qaratgan. Bu “Sofvatu-t-tafosir”da bo‘lgani kabi “Lug‘at” sarlavhasi ostida jamlanmasdan, bevosita tafsir matnida bayon qilingan. Shuningdek, tafsirda balog‘at ilmidan ko‘ra ko‘proq sarf, nahv va fiqh usulining qoidalariga tayanish kuchli.

Yuqorida keltirilgan ma‘lumotlar asosida “Fotiha” surasi misolida muallifning to‘rt asaridagi yondashuvlari o‘rtasida jiddiy farqlar borligini ko‘rish mumkin. Bu farqlar har bir asarning ilmiy maqsadi va mo‘ljallangan o‘quvchi auditoriyasiga muvofiqdir.

Mazkur asarlarning har birida oyat tarkibini batafsil izohlash jihatidan asarlar bir-biridan keskin farq qiladi. “Sofvatu-t-tafosir”da oyatlar umumiy ma‘no, fazilat, lug‘at, sababi nuzul, tafsir, balog‘at va olinadigan foyda doirasida tafsir qilingan. “At-Tafsiru-l-vazihu-l-muyassar”da esa shu tarkiblar ixchamlashtirilib, faqat asosiy ma‘no qoldirilgan. “Qobsun min nuri-l-Qur’an”da ma‘nolar mavzular kesimida birlashtirilib, har bir mavzu uchun atroflicha izoh berilgan. “Rovai’u-l-bayan”da esa diqqat oyatdan chiqadigan ahkomga qaratilib, lug‘at va balog‘at oyat tafsiriga uyg‘unlashtirilgan tarzda berilgan.

Muhammad Ali Sobuniyning yuqoridagi asarlarini yozishdan qo‘yilgan maqsad jihatidan ham muayyan farq sezishlar mavjud. “Sofvatu-t-tafosir” keng o‘quvchi ommasi uchun mo‘ljallangan ijmoliy tafsirdir. “At-Tafsiru-l-vazihu-l-muyassar” keng omma uchun mo‘ljallangan eng sodda va ijmoliy tarzda bayon qilingan tafsir hisoblanadi. “Qobsun min nuri-l-Qur’an” esa Qur’onning g‘oyaviy va tarbiyaviy yo‘nalishini ochib berishni maqsad qilgan va tafakkurga cahqirishga oid asar bo‘lib,

undan ilmiy faoliyat uchun foydalanish mumkin. “Rovai’u-l-bayan” esa fiqh va shari’at ilmida ixtisoslashayotgan talabalar uchun darslik vazifasini bajaradigan ahkom tafsiridir.

Bu tafsirlarda mufassirning lingvistik va balog‘iy jihatdan tahlil qilishga ajratgan o‘rni nuqtayi nazaridan ham o‘zaro farqlanadi. “Sofvatu-t-tafosir” asarida lug‘at va balog‘at qismiga alohida sarlavhalar ajratilgan hamda bu asar ilmiy yondashuvining muhim qismlari qatorida keltirilgan. “At-Tafsiru-l-vazihu-l-muyassar”da bu lug‘at va balog‘atga alohida o‘rin ajratish holati deyarli yo‘q. “Qobsun min nuri-l-Qur’an” lug‘at va balog‘atni mavzu doirasida bayon qilsa, “Rovai’u-l-bayan” lug‘at va sarf-nahv masalalariga ko‘proq o‘rin ajratib, balog‘atni esa fiqhiy hukm chiqarishda kerak bo‘lganda o‘rinda zikr etgan.

Qiyosiy tahlil shuni ko‘rsatadiki, Sobuniyning to‘rt tafsiri bir xil oyatga to‘rt xil ilmiy yondashuvni qo‘llagan va bir-birini inkor etmagan holda asarlardagi ma’lumotlar bir-birini to‘ldirishiga erishgan¹. Ushbu yaxlit tizimda “Sofvatu-t-tafosir” mufassal, ijmoliy, ahkom va mavzuiy tafsirlarning xususiyatlarini qisman uyg‘unlashtirgan holda o‘rta yondashuvni aks ettiradi va ayni shu bois undagi oyatlar talqini unda eng mo‘tadil hamda tizimli ko‘rinishda namoyon bo‘ladi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, Muhammad Ali Sobuniyning tafsir uslubi klassik an’anaga sodiqlik va zamonaviy metodlarning uyg‘unligiga asoslanadi. Uning qisqalik, ko‘p manbalardan foydalanish, ilmiy ishonchlilik va til soddaligi kabi xususiyatlari asarlarining musulmon jamoatida keng tarqalishini ta’minlagan. Olimning to‘rt asosiy tafsiri yagona uslubiy tizimning turli ko‘rinishlari bo‘lib, har biri muayyan ilmiy ehtiyoj va o‘quvchi auditoriyasiga mo‘ljallangan. Bu tizimda “Sofvatu-t-tafosir” eng mo‘tadil va keng qamrovli asar sifatida, ayniqsa mutaqaddim ulamolarning mo‘tabar asarlaridagi tafsirlarni o‘rganishda muhim manba bo‘lib xizmat qiladi.

¹Isom Ahmad Irsan Shahada. Sobuniy va manhajuhu fi-t-tafsir min xilali kitobihi “Sofvatu-t-tafosir”. – Nablus: Najah milliy universiteti, 2013. – B. 19-34.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ahmad Yusuf. Manhaju Sobuniy. – Damashq: Majalla jam’iati Dimashq, 2008.
2. Hasan Keskin, Mehmet Soysaldı va boshqalar. Muhammed Ali Sâbûnî ve tefsir ilmindeki yeri. – Anqara: Qosim, 2022.
3. Isom Ahmad Irsan Shahada. Sobuniy va manhajuhu fi-t-tafsir min xilali kitobihi “Sofvatu-t-tafosir”. – Nablus: Najah milliy universiteti, 2013. – 220 b.
4. Muhammad Ali Sobuniy. At-Tafsiru-l-vazihu-l-muyassar. – Bayrut: al-Maktaba-l-asriyya, 2007. – 624 b.
5. Muhammad Ali Sobuniy. At-Tibyan fi ulumi-l-Qur’an. – Tehron: Daru ihson, 2003. – 235 b.
6. Muhammad Ali Sobuniy. Qobsun min nuri-l-Qur’ani-l-karim. I–XVI. – Damashq: Daru-l-qalam, 1988.
7. Muhammad Ali Sobuniy. Rovai’u-l-bayan fi tafsir ayati-l-ahkom. I–II. – Jakarta: Daru-l-a’lamiyya, 2015.
8. Muhammad Ali Sobuniy. Sofvatu-t-tafosir. I–III. – Istanbul: Daru-s-siroj, 2020.